

WÖRLD-Café

Teacher Level

⇌ Moderationsfragen

1. Wird die Nutzung von Forschungsergebnissen durch Lehrkräfte nach Ihrer Erfahrung durch fehlendes Wissen oder ablehnende Haltungen der Lehrkräfte verhindert? *Über welches Wissen konkret sprechen wir?*
2. Wie können wir Ihrer Erfahrung nach diese Wissens- und Haltungsbarrieren überwinden?

🗨 11

Mod Tisch 1 - Teacher Level 10/1/24

1:53NACHMITTAGS

Erfahrungswissen verdrängt wissenschaftliches Erkenntnis? Aber Erfahrungswissen ist positiv und wir müssen darauf aufsetzen

Mod Tisch 1 - Teacher Level 10/1/24

1:53NACHMITTAGS

Einstellung: Erfahrungswissen von Lehrkräften wird als höherwertig betrachtet

Mod Tisch 1 - Teacher Level 10/1/24

1:55NACHMITTAGS

Wissen zur Notwendigkeit einzelner Konzepte, z.B. Lernfeldkonzept, nicht gegeben

Mod Tisch 1 - Teacher Level 10/1/24

1:55NACHMITTAGS

Wissen, wie die großen Konzepte im Schulalltag implementiert wird

Mod Tisch 1 - Teacher Level 10/1/24

1:57NACHMITTAGS

Wissen wie Konzepte im Alltag umgesetzt werden

Mod Tisch 1 - Teacher Level 10/1/24

2:00NACHMITTAGS

Haben wir in der Berufsbildung wirklich vorhanden, dass gesichertes Wissen vorhanden ist?

Mod Tisch 1 - Teacher Level 10/1/24

2:03NACHMITTAGS

Experimentielle Haltung (Mut auszuprobieren, wissen wie persönliche Experimente gehen)

Mod Tisch 1 - Teacher Level 10/1/24

2:04NACHMITTAGS

Bereitschaft zur Suche nach neuen Möglichkeiten, um Lernen der SuS zu verbessern

Mod Tisch 1 - Teacher Level 10/1/24

2:08NACHMITTAGS

Wissen über die Notwendigkeit von Kompetenzen in der Arbeitswelt, dann angepasste Prüfungen und dann Suche nach Möglichkeiten diesen Kompetenzen zu erreichen

Mod Tisch 1 - Teacher Level 10/1/24

2:13NACHMITTAGS

Wissen um es in den didaktischen Zusammenhang einzubetten (z.B. Bedingungsanalyse, Ziele)

Mod Tisch 1 - Teacher Level 10/1/24

2:51NACHMITTAGS

Wissen um wissenschaftliche Studien lesen zu können? Unklar, welche Bedeutung das wirklich hat

⇒ **Maßnahmen**

Wie fördern wir ...?

🗨 3

Mod Tisch 1 - Teacher Level 10/1/24

1:56NACHMITTAGS

Notwendigkeit vermitteln

Mod Tisch 1 - Teacher Level 10/1/24

1:56NACHMITTAGS

Im Seminar vorleben

Mod Tisch 1 - Teacher Level 10/1/24

1:57NACHMITTAGS

Alltagsbeispiele integrieren?

⇒ **Blinde Flecken**

Worüber wissen wir noch zu wenig?

🗨 0

⇒ **Herausforderungen**

Was sind Barrieren/Hürden die wir noch überwinden müssen?

🗨 0

School Level

⇒ **Moderationsfragen**

1. Wie können Schulen von Wissenschaft profitieren und wie kann eine wissenschaftsfördernde Kultur an Schulen gestärkt werden? *Was können Sie als Wissenschaftler:in dazu beitragen? Was nimmt Wissenschaft aus Praxis auf? Was welche Verantwortung hat Schulführung?*
2. Ist es realistisch, dass Ihre Forschungsergebnisse auf Schulebene effektiv umgesetzt werden – wie können Schulen eine Kontextualisierung leisten? *Wie können Sie sicherstellen, dass Ihre Forschungspraxis relevant und umsetzbar ist? Wie gehen Sie mit den Herausforderungen von Ressourcenmangel und Alltagsdruck in Schulen um?*

3. Ist es möglich sich in Schulentwicklungsprozesse als Wissenschaftler einzubinden? Wie kann der Austausch von Wissenschaft – Praxis gestaltet werden? Welche Herausforderungen stellen sich? Welche Formate funktionieren? Wie kann Wissenschaft eingebunden werden?

0

⇒ **Maßnahmen**

Wie fördern wir ...?

3

- HK 10/1/24 2:22NACHMITTAGS**
Projektförmige Fortbildungsmaßnahmen mit wissenschaftlichem Input
- HK 10/1/24 2:23NACHMITTAGS**
Peer Konzepte - Zusammenführung von Schulen
- HK 10/1/24 2:28NACHMITTAGS**
Selbständige / eigenständige Schulen stärken - vom personellen Engagement zu einer Institutionalisierung

⇒ **Blinde Flecken**

Worüber wissen wir noch zu wenig?

3

- HK 10/1/24 2:28NACHMITTAGS**
Institutionalisierung
- HK 10/1/24 2:35NACHMITTAGS**
Unzureichendes gesichertes Wissen über Bildungsmaßnahmen - Beispiel AV-dual (Ziele)
- HK 10/1/24 2:40NACHMITTAGS**
Keine geregelte Fortbildungskultur / Vernetzungsaktivitäten / Wirkung von Weiterbildung / Welche Weiterbildung besuchen Lehrkräfte

⇒ **Herausforderungen**

Was sind Barrieren/Hürden die wir noch überwinden müssen?

4

- HK 10/1/24 2:23NACHMITTAGS**
Freiräume für berufliche Schulen - Austauschräume für Schulen einrichten
- HK 10/1/24 2:24NACHMITTAGS**
Offene Haltung ist erforderlich (berufliches Selbstverständnis von Lehrkräften)
- HK 10/1/24 2:41NACHMITTAGS**
Publikation / Bereitstellung der Fortbildungen durch Institute
- HK 10/1/24 2:42NACHMITTAGS**

Research Level

⇨ Moderationsfragen

1. Wie kann die Relevanz von Forschungsergebnissen für die Praxis von Lehrkräften aufgezeigt werden? Gibt es Beispiele, wo dies besonders gut oder schlecht gelungen ist?
2. Welche Rolle spielen Akteure an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Praxis? Sehen Sie sich mehr als Vermittler oder als treibende Kraft hinter der Implementierung von Forschung in die Praxis?

🗨 3

hc8zb9ybtq 10/1/24 1:52NACHMITTAGS
Wichtig für Wisskomm für LK: komprimiert! Und stark reduziert

hc8zb9ybtq 10/1/24 1:52NACHMITTAGS
Gutes Beispiel: Clearing Houses (Podcasts) - aber was davon kommt an?

hc8zb9ybtq 10/1/24 2:02NACHMITTAGS
Wer kann die Übersetzung leisten?
Bildungsinfluencer häufig nicht evidenzbasiert,
Erstem Schritt muss die Wissenschaft leisten -
muss es etwas leichter machen

⇨ Maßnahmen

Wie fördern wir ...?

🗨 3

hc8zb9ybtq 10/1/24 1:51NACHMITTAGS
Konzepte anbieten, die in den eigenen Unterricht integriert werden können

hc8zb9ybtq 10/1/24 1:56NACHMITTAGS
Nutzen für eigene Arbeit deutlich machen von Anfang an

hc8zb9ybtq 10/1/24 2:08NACHMITTAGS
Langfristig Abgeordnete Lehrkräfte, die beide Seiten kennen und die Übersetzungsleistung machen können

⇨ Blinde Flecken

Worüber wissen wir noch zu wenig?

🗨 2

hc8zb9ybtq 10/1/24 2:04NACHMITTAGS
Wissenschaftskommunikation braucht Ressourcen -
und Anerkennung innerhalb der Wissenschaft

hc8zb9ybtq 10/1/24 2:07NACHMITTAGS
auch Berührungspunkte der Wissenschaft mit der
Wissenschaftskommunikation

⇒ Herausforderungen

Was sind Barrieren/Hürden die wir noch überwinden müssen?

🗨 3

hc8zb9ybtq 10/1/24 1:55NACHMITTAGS

Zeitliche Ressourcen

hc8zb9ybtq 10/1/24 1:59NACHMITTAGS

Primäre Forschung für LK nicht verständlich - es braucht eine Übersetzung

hc8zb9ybtq 10/1/24 2:11NACHMITTAGS

Größere Debatte: wir müssen diskutieren, welche Wissenschaft wir brauchen (zum Beispiel: wer schreibt Lehrbücher?)

Communication Level

⇒ Moderationsfragen

1. Wie ist der Dialog zwischen Wissenschaft und Praxis aus Ihrer Sicht zu beschreiben? Wie könnten Sie den Austausch so gestalten, dass er für beide Seiten gewinnbringend ist?
2. Wie kann wissenschaftliche Expertise einem breiteren Praxispublikum zugänglich gemacht werden und welche Kompetenzen braucht es dafür? Welche Unterstützung kann die Kommunikation hierbei bieten?

🗨 3

hc8zb9ybtq 10/1/24 2:20NACHMITTAGS

In Kommunikation mit LK viel implizite Kommunikation - hier müssen wir stärker überlegen, wie wir mit LK kommunizieren wollen und wie wir letztlich kommunizieren

hc8zb9ybtq 10/1/24 2:22NACHMITTAGS

Derzeit häufig nicht auf Augenhöhe - LK Werden defizitär wahrgenommen - das führt zu Abwehrreaktionen auf Seiten der LK

hc8zb9ybtq 10/1/24 2:28NACHMITTAGS

Wichtig: persönlicher Austausch!

⇒ Maßnahmen

Wie fördern wir ...?

🗨 5

hc8zb9ybtq 10/1/24 2:26NACHMITTAGS

„Ingenieurwissenschaft für die Wissenschaft“ notwendig - so bleibt die Wissenschaft bei der Wissenschaft, während sich die Ingenieure über die Umsetzung Gedanken machen

hc8zb9ybtq 10/1/24 2:27NACHMITTAGS

Good practices sammeln

hc8zb9ybtq 10/1/24 2:29NACHMITTAGS

Wiss. Botschaften für Social Media unterhaltsamer aufbauen - und auch: wie kann das gebündelt werden?

hc8zb9ybtq 10/1/24 2:38NACHMITTAGS

Eine/n möglichst zentralen Akteur platzieren, der den Einstieg leichter machen kann (fachgebunden)

hc8zb9ybtq 10/1/24 2:38NACHMITTAGS
auch Bereiche bespielen, die Lehrkräfte höheren Alters erreichen kann (z.B. Plakate)

⇒ **Blinde Flecken**

Worüber wissen wir noch zu wenig?

🗨 2

hc8zb9ybtq 10/1/24 2:23NACHMITTAGS
Häufig werden die täglichen Herausforderungen und Bedürfnisse der LK nicht wahrgenommen

hc8zb9ybtq 10/1/24 2:26NACHMITTAGS
Welche Medien konsumieren Lehrkräfte eigentlich?
Und wie nutzen Lehrkräfte diese, um sich fortzubilden?

⇒ **Herausforderungen**

Was sind Barrieren/Hürden die wir noch überwinden müssen?

🗨 3

hc8zb9ybtq 10/1/24 2:33NACHMITTAGS
Zugang für Lehrkräfte? - vielleicht doch stärker über Fächer als über universitäre Zugänge, siehe DZLM

hc8zb9ybtq 10/1/24 2:35NACHMITTAGS
Heterogenität der beruflichen Bildung - da hat es die Mathematik einfacher

philipseufert 10/1/24 2:55NACHMITTAGS
Fragmentiertes Angebot

